

ILMIY FANTASTIK ASARLARDA QAHRAMON RUHIYATINING O’RGANILISHI

Fayzullayeva Dilfuzaxon G‘ulomjon qizi

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ilmiy fantastika janrida yozilgan asarlarda qahramon ruhiyatining tahlili va chuqur tadqiqi muhokama qilinadi. Fantastik asarlar odatda texnologik va ilmiy rivojlanishlar fonida rivojlanadi, ammo qahramonlar psixologiyasi ushbu asarlarning yuragini tashkil etadi. Ushbu maqolada qahramonlarning ruhiy kechinmalari, qaror qabul qilish jarayonlari, atrof-muhit va jamiyat ta'sirida o‘zgarishi kabi jihatlar o‘rganiladi. Shuningdek, ilmiy fantastikaning janr sifatidagi o‘ziga xos xususiyatlari va ularning qahramon ruhiyatiga ta’siri ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Ilmiy fantastika, qahramon ruhiyati, psixologik tahlil, texnologik rivojlanish, jamiyat ta'siri, qaror qabul qilish.

KIRISH.

Ilmiy fantastika janri ko‘pincha texnologik yangiliklar, koinot sarguzashtlari va ilmiy kashfiyotlar bilan bog‘liq bo‘lsa-da, asarlarning haqiqiy kuchi insoniy his-tuyg‘ular va qahramonlarning ruhiy kechinmalarida yotadi. Bu janr, insoniyat kelajagi va texnologiya bilan bog‘liq tahlilali yoki umidli vaziyatlarda qahramonlarning ichki dunyosini ochib berish orqali o‘quvchini ruhiy va psixologik chuqur izlanishlarga olib boradi. Ayzek Azimov va Hojiakbar Shayxov kabi yozuvchilar qahramon ruhiyatini ilmiy fantastika doirasida chuqur o‘rganishgan, ular inson ruhining murakkabligini texnologik rivojlanish va kosmik kashfiyotlar fonida tahlil qilganlar.

ASOSIY QISM.

Psixolog olim M.G. Yaroshevskiy “...*San’at namunalarida insonning inson tomonidan idrok qilinishi va boshqa ruhiy jarayonlar, ayni zamonda asar*

qahramonlarining emas, balki asarning yaratuvchisi, muallifning ham xarakter xususiyatlari, xulq-atvori, tafakkuri, mayl va intilishlarini aks ettiradi”[1, B. 49] , – deb yozadi.

Ilmiy fantastik asarlarni psixologik jihatdan tahlil qilishda muallif nutqi ham muhim o‘rin tutadi. *“Avtor nutqi vositasida ko‘pincha syujet ekspozitsiyasi, peyzaj tasviri va obrazlarning psixologik holatlari ifodalanadi”* [2, B. 20]. Fantastik asar badiiy asar kabi inson tasavvuri, tafakkuri, fikrlash doirasi, imkoniyati, nutqiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatishi mumkin. Shu bois ham Rey Bredberi *“Insoniyat tarixida hamma narsa orzudan bashlanadi”* [3, B.4], – deb qayd etishi bejiz emas.

Ilmiy fantastik asarlar o‘z qahramonlari orqali inson psixologiyasining muhim jihatlarini ochib beradi. Texnologik rivojlanish va ilmiy kashfiyotlar insoniyat hayotini tubdan o‘zgartirishi mumkin, ammo inson psixologiyasining o‘zgarishlari bu jarayonda qanday kechishi muhim masala. Qahramonlar ilmiy fantastika olamida katta qarorlar qabul qilishlari, o‘zini va atrofdagilarni tushunishga harakat qilishlari kerak bo‘ladi. Ilmiy fantastikada ko‘plab qahramonlar texnologik rivojlanish va koinot kashfiyotlari bilan bog‘liq yangi dunyoda o‘z o‘rnini topishga intiladi. Ammo ushbu jarayonda ularning ruhiy holati ko‘p hollarda jamiyatning o‘zgarishi bilan chambarchas bog‘liq. Masalan, Ayzek Azimovning robotlar haqidagi asarlarida, robototexnika tamoyillariga amal qilish kerakmi yoki yo‘qmi, degan masala qahramonlar ruhiyatiga kuchli ta‘sir qiladi. Robotlar insoniyat uchun yordamchi bo‘lsa-da, ular bilan bo‘lgan munosabat qahramonlarning ruhiy kechinmalarini, ular orasidagi ishonch va qo‘rquvni ochib beradi.

Hojiakbar Shayxov asarlarida esa qahramonlar texnologiya va kosmik tadqiqotlar jamiyatda qanday o‘zgarishlar olib kelishini kuzatib, o‘z ruhiyatlarida ushbu o‘zgarishlarga qanday moslashishni o‘rganadilar. Ularning ruhiy kechinmalari ko‘pincha yangi ijtimoiy tuzilmalar, texnologik rivojlanishlar va yangi jamiyat qoidalari bilan ziddiyatga kiradi. Bu esa qahramonlarni ichki kurashlarga olib keladi, ularning ruhiy holatlarini yanada chuqurroq ochib beradi.

Ilmiy fantastika asarlarida qahramonlar ko‘pincha murakkab va ko‘p qatlamli shaxslarga aylanadi. Ular texnologik va ilmiy rivojlanish sharoitida o‘z o‘rinlarini

topishga intilib, qahramonlar inson ruhiyatining murakkabligini ochib beradi. Ular qarorlar qabul qilish jarayonida, o‘z-o‘ziga ishonch va shubhalar orasida, axloqiy va ruhiy dilemmalar bilan kurashadilar.

Ayzek Azimovning “*Robotlar*” seriyasida qahramonlar robotlar bilan birga yashashga moslashar ekan, ularning insoniy his-tuyg‘ularini anglash va robotlarning his-tuyg‘ulardan mahrumligini tahlil qilish orqali chuqur psixologik murakkablik ochiladi. Robototexnika qoidalari bilan bog‘liq qarorlar qabul qilish jarayonida, qahramonlar insoniyatning o‘zi nima ekanligini va robotlar qanchalik insoniy bo‘la olishini o‘rganadilar.

Shu bilan birga, Hojiakbar Shayxovning qahramonlari koinotning kengliklarida texnologik kashfiyotlar qilarkan, o‘z ichki olamlaridagi noziklik va murakkabliklarni o‘rganishga harakat qiladilar. Ularning ruhiy holati texnologiya va ilm-fanning cheksiz imkoniyatlari qarshisida qanday shakllanishini tahlil qilish orqali inson ruhining ulug‘vorligini va zaifligini ko‘rsatadi.

XULOSA.

Ilmiy fantastik asarlarda qahramon ruhiyatining o‘rganilishi janrning markazida yotadi. Bu asarlarda qahramonlar texnologik rivojlanishlar va yangi ijtimoiy tizimlar qarshisida o‘z ruhiy kechinmalarini boshdan kechiradi va bu jarayon ular shaxsiyatini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Ayzek Azimov va Hojiakbar Shayxov kabi yozuvchilar asarlarida qahramonlarning ruhiy kurashlari insoniyatning kelajagini o‘rganishda muhim tahlil vositasi sifatida ko‘riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Ярошевский М.Г. Психология творчество и творчество в психологии. “Вопросы психологии”. 1985. –с.
2. Xatamov N. Sarimsaqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha–o‘zbekcha izohli luhati. –T.: O‘qituvchi. 1979. – B. 20.
3. Бредбери Рей. И тут творятся чудеса.– Литературная газета, 1980, – №10. – С. 4.
4. Shayxov, H. (2018). *Olamning o‘zagi*. Toshkent: Yozuvchi.
5. Shayxov, H. (2019). *Kelajak ostonasida*. Toshkent: Ilmiy Fantastika

Nashriyoti.